

ЭЪТИРОФНИ ОЛТИ АСР КУТГАН ИХТИРО

Саидахбор Собитович Булатов

Низомий номидаги ТДПУ профессори, Россия халқаро педагогик таълим фанлари академиясининг ва “Антик дунё” халқаро илмий академиясининг академиги, Турон фанлари академиясини академиги,

Ўзбекистон Бадий Академияси, Бадий ижодкорлар уюшмаси аъзоси,
педагогика фанлари доктори

97- 344-19-52 bsaidaxbor@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10801648>

Аннотация. Самарқандда жаҳон олимларини ҳайратга соладиган яна бир кашфиёт аниқланди. XV асрда Мирзо Улуғбек раҳбарлигида Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси пештоқисидида ишланган астрологик безакда “Бутун дунё харитаси” ўз аксини топганлиги аниқланди. Ушбу “Бутун дунё харитаси” ўша даврда яратилган биринчи ва дунёда ягона нусхаси ҳисобланиб, 600 йил бўлибдики, ўз ечимини кутиб келмоқда эди. Мақолада худди шу муаммо ечими ҳақида илмий фараз баён этилган.

Калим сўзлар: Самарқанд, Афросиёб, Варахша, Болаликтепа, обидалар, сюжет, намоёнлар, рамз, галактика, ядро, юлдуз, сайёралар, харита, архитектура, қанос, тимсол, фалокёт, астрология, гирих, композиция, ҳаракат, меҳроб, морпес, спирал.

Аннотация. В Самарканде сделали открытие, которое повергло ученых в изумление. В астрологической росписи 15 века на потолке медресе Улугбека была найдена “Всемирная карта”, выполненная под руководством Улугбека. Эта “Всемирная карта” являясь единственной созданной в то время, и не имеющая аналогов, вот уже 600 лет ждет свою разгадку. Данная статья, решает эти задачи.

Ключевые слова: Самарканд, Афросиаб, Варахша, Болаликтепа, памятники, сюжет, проявления, символ, галактика, ядро, звезда, планеты, карта, архитектура, кровь, символ, катастрофа, астрология, гирикс, композиция, движение, михраб, морпес, спираль.

Abstract. In Samarkand, they made a discovery that plunged scientists into astonishment. In the 15th century astrological painting on the ceiling of the madrasah of Ulugbek was found the “World Map”, executed under the leadership of Ulugbek. This “World Map” being the only one created at that time, and having no analogues, has been waiting for its solution for 600 years. This article solves these problems.

Keywords: Samarkand, Afrosiab, Varakhsha, Bolaliktepa, monuments, plot, manifestations, symbol, galaxy, core, star, planets, map, architecture, blood, symbol, disaster, astrology, gyriks, composition, movement, mihrab, morpes, spiral.

“Қадимги меъморчилик ёдгорликларнинг ҳар бир ғишти тарихий аҳамиятга эга бўлиб, уларнинг ҳар бир нақшлари яширин маънога эга”

Шавкат МИРЗИЁЕВ

Ўзбекистон халқларининг тарихи, қадриятлари, илм-фан, маданият дурдоналарини ҳар томонлама илмий ўрганиш ва таҳлил этиш ғоят муҳим. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги Ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” маърузасида “Улуғ аждодларимиз томонидан яратилган ва бугунги кунда бутун маърифатли дунёни ҳайратга солиб келаётган илмий мерос фақат бир миллат ёки халқнинг эмас, балки бутун инсониятнинг маънавий мулки бўлиб, бу бебаҳо бойлик янги ва янги

авлодлар учун донишмандлик ва билим манбаи, энг муҳими, янги кашфиётлар учун мустаҳкам замин бўлиб хизмат қилиши шубҳасиздир”. Шу ўринда Ислом цивилизация марказини қанақа безак қилсак бўлади ва унинг мантиқий ечими тўғрисида меъмор, олимлар санъатшунослар ўртасида муҳокамалар пайтида Президентимиз Самарқанддаги Регистон майдонида Улуғбек мадрасасига назар ташлаб, меъморларга бир неча саволлар бериб туриб, Ислом цивилизацияси марказини асосий дарвозаси ва унинг безаклари асосида безаш кераклиги ғоясини илгари сурадилар ҳамда Улуғбек мадрасаси пештоқидаги безагида маҳфий рамзларни ўрганиш керак? деган ғоя бердилар, уни чуқур ўрганиш учун Ўзбекистон Республикаси қурилиш ва уй-жой коммунал хўжалиги вазир Ботир Эркинович Зокировга топшириқ топширдилар. Ўша куни вазир Б.Э.Зокиров бир қанча олим ва меъморларни йиғиб мажлис ўтказдилар. Ушбу мажлисда мен ва шогирдларимга Улуғбек мадрасаси пештоқидаги безакларини ўрганиш учун топшириқ бердилар. Президентимизни топшириғига асосан, 2018 йил Самарқанддаги Улуғбек мадрасасини пештоқидаги безакларни олти ойдан ортиқ вақт давомида илмий ўрганиб, унинг пештоқисида ишланган астрономик безакда бутун олам “космогоник” харитаси тасвири, яъни 18 минг олам харитаси асосида безалганлиги аниқланди. Президентимизнинг илмий фарази тўғри эканлиги ўз исботини топди. Бу кашфиётни олимларимиз академик Аҳмадали Аскарлов, архитектура фанлари доктори профессор Д.Нозилов, архитектура фанлари доктори Абдуманноп Зияев, академик Саъдилла Абдуллаевлар ўз ижобий фикрларини билдирдилар ва “Коинот ва архитектура” деб номланган монография нашр қилинди.

“Ушбу асар, – дейди А.Аскарлов, – том маънодаги эзуликни тарғиб қилувчи илмий тадқиқот, чуқур мазмунли фалсафий ақл ҳосиласи ва сирли олам сирларини илмий асосда очиб беришга қаратилган ноёб кашфиётлар мажмуасидир” деб баҳо берган эди. Ҳозирда Ислом цивилизация марказининг асосий портали бўлмиш Улуғбек дарвозаси порталига Президентнинг ғояси асосида амалиётга қўлланилмоқда. Ш. Минавваров раҳбарлигида Ислом цивилизация марказини биносининг ҳар бир дарвозалари ўз номлари ва рамзий мантиққа эга бўлган ҳамда сурат ва сийрат уйғунлигида бадий уйғунликда безалмоқда. Шундан сўнг, давлат раҳбаримиз ғоялари асосида илмий тадқиқотлар олиб бориш учун тажрибали йирик олимлар ва ўнлаб ёш олимларларни илмий тадқиқот ишлари олиб бориш учун глобал ва локал масалалар вазифалар тизими топширилди.

Шу олимлардан бири – ёш олима, архитектура фалсафа фанлари доктори Мадина Саипова билан биргаликда Мирзо Улуғбек қурдирган меъморий обидаларида, яъни “Занги ота” мақбарасида, Шохизинда киравериш дарвозаси пештоқида, хорижда Тожмаҳал мажмуасида ва бошқа меъморий ёдгорликларида ҳам олам “космогоник” харитасининг рамзий тасвири акс эттирилганлиги исботланди ҳамда шу материаллар асосида монографиялар, дарслик ва энциклопедиялар нашр қилинди. Ислом цивилизация маркази билан ҳамкорликда назария билан амалиётни уйғунликда иш олиб борилгани учун ўнлаб кашфиётлар қилинди. Бу албатта, Ислом цивилизация марказини раҳбари Ш. Минавваров кўмаги ва маслаҳати асосида моддий ва маънавий қўлланилиши сабаб бўлди. Шунинг учун меъморий безаклар шунчаки безак эмас, балки маълум мантиққа, ҳикматлар оламига эга бўлмоқда. Бу безаклар ва меъморий қисмлари рамзий маънода китоб сингари ўқиса бўлади.

Ислом цивилизация марказини дарвозаларини номланиши ва уларни безакларида мантиқий асос борлиги дунё олимларини лол қолдириши табиий. Президентимиз марказга аввалги ташриф чоғида: “Ушбу марказ миллий тарихимиз ва маданиятимизни тиклаш ва

янада равноқ топтириш йўлида янги даврни бошлаб беради. Бу марказ Учунчи Ренессансинг илмий пойдевори бўлиши керак” деган эдилар.

Биз олимларга шундай вазифалар қўйилдики, Ислом цивилизация маркази шундай санъат асари бўлиши керакки, дунё олимлари кўзи билан қараганда, ҳар бир мажмуани ҳар бир қисми, беағи, кам элементдан фойдаланиб, кўп фикр бера олиши, улар ўзига хос рамзий мантиқга эга бўлиши ва энг замонавий дизайнда безалиши, бу буюк асар асрлар давомида ўз қийматини ва асл моҳиятини йўқотмаслиги керак. Ушбу анъана аждодларимиз тарихида из қолдириши керак деб вазифа қўйилди.

Бутун жаҳон астрономия дунёсини ларзага солган, олти юз йилдан ортик вақт ичида жаҳон олимлари тилида ва дилида дoston бўлган буюк Султон, беназир аллома олим Мирзо Улуғбек ҳаёти, илмий фаолиятини ўрганиш ва тадқиқ этиш натижасида маълум бўлаётган илмий кашфиётлар ҳанузгача башариятни лол қолдирмоқда. Кўплаб илмий монографиялар, унинг сиёсатчилик ва иқтисодиёт соҳасидаги фаолияти, илмий ва маърифий меросини ўрганиш бўйича очилган жабҳалар Мирзо Улуғбекнинг кўп қиррали фаолиятини очиқ бериш билан бирга, унинг номини мангуликка муҳради. Шундай бўлсада, кейинги даврда Мирзо Улуғбекнинг ҳаёти, ҳукмдорлик сиёсати ва иқтисодий ислохотлари, меъморчилик, ислом дини ва маънавиятини кенг тадқиқ этиш йўлидаги янги қирралари очилаётганлигининг гувоҳи бўлиб турибмиз. Кейинги йиллардаги олимларимиз томонидан буюк мунажжимнинг юқоридаги фан ва ижтимоий ҳаёт жабҳаларини ёритиш ишлари объектив – ҳолисона равишда очилмоқда.

Мирзо Улуғбек яратган меъморий ёдгорликларига боқсак, ўша даврда тасвирий ва амалий санъат турларини нақадар даражада ривожланганлигига иқроқ бўламиз. Мирзо Улуғбек қурдирган расадхонасининг ички деворларида ва шифтларида фалакиёт, ер шари, етти иқлим билан боғлиқ бўлган кашфиётлар, муҳим белги, рамз, тимсол ва рақамлар тасвирлари ишланган. Бу тасвирларни Абдураззоқ Самарқандий қуйидагича таърифлаган: “... у олий бунёд ва улўфсифат иморатнинг хоналари ичига тўққиз фалакнинг ҳайъати-ю тўққиз (осмон) доиралари шакллари даражалар, дақиқалар, сониялардан тартиб то ошираларгача (чизилди) ҳамда айланувчи фалаклар, етти сайёра, собита юлдузлар кўриниши ва ер қурраси ҳайъати-ю иқлимлар сувратларини тоғлар, биёбонлар, ... дилназар нақшлару, беназр рақамлар билан” чизилди.

Мирзо Улуғбекнинг дўстлари ва яқинлари орасида Қозизода Румий, Гиёсиддин Коший, Али Қушчи каби машҳур математик-астрономлар Улуғбек мадраса деворига (расадхонада ҳам чизилган бўлган) етти иқлим харитаси чизганлар. Ҳозирда қоғозга етти иқлим харитаси кўчириб олинган нусҳаси сақланади.

Улуғбек мадрасаси пештоқи қаносидаги композиция гулли гириҳдан ташкил топган. Гўёки юлдузли осмонни инсон кўз ойнасида намоён бўлади. Бу юлдузлар ўймақор кошин бўлақларидан ҳосил қилинган. Гириҳлар орасида майда ислимий нақшли ўйма мармар безаклар ишланган. Сангтарош усталар қанос безакларида жуда маҳорат билан ислимий нақшлар билан безатганларки, узокдан ҳам, яқиндан ҳам жозибага эга (1-расм).

1-расм. Улуғбек мадрасаси. (1417-1422)

Улуғбек мадрасасининг меъмори – Қавомиддин Шерозий (? -1440) бўлган. У Улуғбек Мирзонинг отаси Шохруҳ Мирзо саройида хизмат қилган.

XV асрда Регистонда қурилган барча иншоотлардан бизгача етиб келгани Улуғбек мадрасасидир. Унинг тархи шу йўсиндаги ўқув юртларининг композициясига хосдир. Ҳовли айланасида икки ошёнли қилиб талабалар учун ҳужралар қурилган, ғарб томонида – масжид, бинонинг тўрт томони талабалар ёз кунлари шуғулланадиган эндор айвонлар жойлашган, шарқ томонда – икки ёнини юксак миноралар эгаллаган, анча ичкарилаб кирган даромад равокнинг бурчакларида юлдуз нақшли гириҳ – юлдузли осмон тасвирланган. Улуғбек учун бу мавзу тасодифий эмас: у ҳаётини фалакиёт илмига бағишлаган, мадраса ўқувчилари фанни эгаллашлари, таълим бериш тартибини диний қоидалар доираси билан чеклаб қўймаслик кераклигига ишора қилар эди. “Интилиш – ҳар бир эр ва аёл мусулмоннинг бурчидир”, – деган сўзлар маърифатпарвар подшоҳнинг ўзига хос ақидаси эди.

Ҳандасий нақшлардан иборат гириҳ равоқ тоқнинг асосий нақш қитъаларига ажратилиши белгилайди.

Ён пештоқларнинг йирик миқёсидаги нақшлари узоқдан кузатишга мўлжалланган. Уларнинг осуда устида ҳандасий нақшли гилам тўшаб қўйилгандек.

Улуғбек мадрасаси безакларида геометрик нақшлар, ёзувли нақшлар ва ўсимликсимон нақшлар эгаллаган. Энг кўп ишлатилган нақш геометрик гириҳ, яъни ҳандасий нақшлардир. Ҳандасий нақшлар жуда катта математик аниқликни талаб қилади. Геометрик нақшлар борлиқни ҳаммаси аниқ ўлчамга ва шаклга эгаллигига ишора қилинган. Юлдузсимон нақшларни кўп ишлатилишини Улуғбек бор умрини фалакиёт илмига бахшида этганлигини билдиради. Минораларга геометрик нақшлар ичига ёзувли нақшлар уйғунликда бажарилган. Қаносда эса 5-8-16 раҳли юлдизли гириҳ композиция ишланган бўлиб, улар айланма ҳаракат кўринишида тасвирланган. Гириҳлар бир-бирлари билан узвий боғланган. Улуғбек мадрасаси қаносидаги безакларда галлактикаларнинг тўрсимон бир-бири билан занжирсимон умумий ўзаро тортишиш кучи билан боғланган чексиз гравитацион системалар тизимини, яъни дунё (метаголактика) харитаси ўз аксини

топган. Ушбу фикримизни исботлаш учун, муқаддас китобимиз бўлган Қуръони Каримга мурожат қиламиз “Раббингиз осмонлару Ерни олти кунда яратган... – қуёш, ой юлдузларни ўз амрига мусаххар (муте) қилиб қўйган Аллоҳдир” (Қуръони Карим, Аъроф сураси. 54-оят). Бу билан бизнинг фикримизча, бутун оламни Аллоҳ мукамал ва бир-бири билан узвий ва занжирсимон умумий ўзаро тортишиш кучи билан боғланган. Рене Декарт айтадики, “Дунё аъло даражада мойлаб қўйилган механизм ва уни кимдир ҳаракатга келтириб туриши аниқ”. 2-расмда бутун олам, яъни метагалактика берилган ва уларнинг умумий кўриниши акс этирилган. Метагалактика – юлдуз система (галактика)лари мажмуи, Исломда 18 минг олам дейилади.

3-расмда Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси қаносидаги безакларини таҳлили берилган бўлиб, шу безакларни бирма-бир рамзий таҳлил қилиб чиқамиз: 1. Галактика. 2. Галактика ядросидаги туйнук. 3. Галактика ядросидаги ҳалқа. 4. Митти юлдузлар. 5. Тўрсимон ислимий нақшлар. 6. Юлдузлар. 7. Юлдузлар ўқи. 8. Геометрик нақшлар орасидаги ўсимликсимон нақшлар. 9. Саккиз қиррали юлдуз маркази. 10. Ўн олти қиррали юлдуз. 11. Ўн олти қиррали юлдузнинг ўқи. 12. Саккиз қиррали юлдуз. 13-14-мунаббат нақшнинг тўрт томонга тақрорланиши. 15. Меҳроб. 16. Морпеч, яъни арқонсимон бурама нақш. 17. Олти қиррали юлдузчадан ташкил топган ҳошиясимон нақш қиррали юлдузча.

2-расм. Улуғбек мадрасаси қаносидаги безакларда галактикаларнинг тўрсимон бир-бири билан занжирсимон умумий ўзаро тортишиш кучи билан боғланган чексиз гравитацион системалар тизимини, яъни дунё (метагалактика) модели ўз аксини топган

3-расм. Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси

қаносидаги безакларини тахлили

Миноралар – улуғлик, тантанавийлик, ғалаба, инсон билан коинотнинг уйғунлиги ва узвий боғлиқлик рамзи. Икки минора эса, тил билан дил уйғунлиги. Икки олам уйғулиги, икки олам саодатини билдиради. Улуғбек мадрасасидаги тўртта минора эса, дунёни тўрт устунини англатади. Дунё тўрт унсурдан ташкил топган.

Минора тепа қисмидаги гўзал тугаллик, яъни гулдастадаги муқарнаслар бамисоли галактикадаги юлдузлар тизимини ҳаракатларини айланма ҳаракатини рамзий ифодасини бидиради.

Морпеч – ҳаракат ва ҳаёт рамзи. Оламдаги барча нарсалар ҳаракатда. Ҳаракатни абадийлигини, дунё абадий ҳаракатдан иборатлигини билдиради. Ҳаракат бўлмаган жойда ҳаёт бўлмайди. Равоқдаги арқонсимон безак, яъни морпеч меҳроб шаклда берилган. Морпеч спиралсимон ҳаракатни, яъни оламдаги барча нарсалар спиралсимон ҳаракат қилади. Улар коинот билан узвий боғланганлигини англатади. Дунёдаги барча ҳаракатлар бир нуқтадан бошқариб турилишига ишора қилинган.

Энди Улуғбек мадрасаси қаносидаги безакларни элементларини бадиий таҳлил қилиб кўрамиз. Улуғбек мадрасасидаги қаносидаги гулли гириҳ композицияси эзотрик астрономик нақш турига киради. Бу билан олам мураккаб тузилганлигини рамзий маънода ишора қилинган. Геометрик шакллар орқали бутун олам тузулишини берилган бўлса, ўсимликсимон нақшлар орқали тириклик, яъни ҳаёт рамзида ифодаланган. Бу билан бутун олам бир-бири билан узвий боғланганлигини ва гравитацион тортишиш кучига эгаллиги ишора қилинган. Мунаббат, яъни тўрт томонга чексиз тақрорланадиган нақш олинганлиги оламнинг чексизлигини билдиради.

Ўсимликсимон нақшлар табиатни ва ҳаёт рамзидир. Борлиқни ипсиз тўрсимон қувват билан боғлаб турилишини рамзий ифодасидур.

Геометрик нақшлар, яъни гириҳ – геометрик нақш ҳисобланиб, унинг келиб чиқиши ўрта асрларда математиканинг равақ топишига боғлиқ бўлган. Мирзо Улуғбек даврига келиб, баъзида қаносларни ва пештоқ равоқлари ён деворларини безатишда мураккаб “юлдузсимон” гириҳлардан фойдаланилган.

Геометрик нақшлар сайёраларни қатъий тартибда жойлашганлиги ва ўз мовзанатига эгаллигини англатади. Улар маълум тартибда ҳаракат қилишини ва бир-бири билан ипсиз қувват билан боғланганлиги тасвир орқали берилган.

Улуғбек мадрасаси қаносидаги тасвирланган геометрик нақш тўғри чизиқлардан ташкил топган гириҳ композиция тасвири бутун оламни ҳаритасини рамзий ифодалашдир. Олам ҳаритасига кўз ташласак, барча сайёралар мукамал жойлашганлиги, уларнинг ҳар бири узвий ва узлуксиз боғланганлиги ҳамда сайёралар қатъий қонуниятлар асосида айланма (спиралсимон) ҳаракатланиши кўрсатилган. Ҳар бир сайёра ўз ўқи атрофида айланишини юлдузлар ўртасида нуқталар билан рамзий ишора қилганлигини кўриш мумкин. Сайёралар ва бутун олам мукамал яратилганлигини рамз ва тимсолларда акс эттирилган. Ҳар бир сайёраларни дунёда ўз мувозанатини сақлаб туради. Мувозанатини бузилиши ҳаётни тугашини билдиради.

Ўн олти қиррали юлдузлар ичига чизилган нақшлар бамисоли қуёшни оламга таралаётган ҳаракат, яъни марказдан ҳамма томонга нур таралаётгандек ҳолатда мадохил нақш оппоқ куртаклар берилган. Бу эса, қуёшни (зиё) тарқалишини ва қуёш сайёрасини бутун олам билан узвий алоқада боғланганлиги тимсолида акс эттирилганлиги кўзга яққол

ташланади. Бу битта оламда эмас, балки ўзга 18 минг оламда шу ҳолатни нақшларни такрорланишини кўриш мумкин. 5 ва 8 қиррали юлдуз шаклларда ҳам ўсимликсимон нақшлар эса, ҳаётни, иккинчиси – сайёраларни бир-бирлари билан боғлиқлигини ҳамда чархпалак шаклини беради. Чархпалак эса, оламни абадийлигини билдиради. Намоёндаги барча нақшлар яхлитликка эга бўлиб, ўсимликсимон нақшлар, геометрик нақшлар билан узвий яхлит мантиқий ғояга эга.

Галактика – юн. *galaktikos* – сутли, сутсимон, умумий ўзаро тортишиш кучи билан боғланган ҳамда қуёшни ҳам ўз ичига олган 200 млрддан ортиқ юлдузнинг улкан гравитацион системаси. Галактика юлдуздан ташқари юлдузлараро муҳит – газ, чанг ва турлари майда космик зарралар ҳам бор. Галактика грекча – “сомон йўли”. Галактиканинг кўндаланги тахминан 100 минг ёруғлик йилига баробар. Бундай галактикаларни бир нечтаси метagalaktikани ташкил этади (4-6-расмлар). Галактика марказида эса, зич деярли шарсимон юлдузлар тўплами бўлиб, у Галактика ядросини ташкил қилади. Барча юлдузлар ана шу галактика ядроси атрофида айланади. Қуёш ўз атрофидаги сайёралар билан бирга галактика ядросини 180 миллион йилда тўлиқ айланиб чиқа олади. Ана шу ниҳоятда катта вақт оралиғи галактика йили деб аталади. Юлдузлардан ташқари, галактика таркибига майда қаттиқ космик чанг ва газларнинг жуда йирик сийрак булути ҳам киради. Улар чанг ва газ туманликлари деб аталади.

4-расм. Галактика қисмлари. 1 – галактика, 2 – галактиканинг ядроси (ҳалқаси ва туйнуғи), 3 – юлдузлар, 4 – юлдузларнинг айланиш ўқи.

Галактика ядроси, ҳалқаси ва унинг туйнуғи. Галактика ядроси туйнук ҳалқадан ва бошқалардан иборат бўлади (5, 7-расмлар).

5-расм. Улуғбек мадрасаси қаносидаги галактика
ва коинотдаги галактиканинг фото суратини
солиштирма кўриниши ҳамда уларнинг ядроси

Галактикадаги митти юлдузлар. Коинотдаги барча митти юлдузлар ҳам маълум қонуният асосида муаллақ ҳолати ва уларнинг маълум тизимда ҳаракатланиши рамзий ҳолда ишора қилинган.

Тўрсимон ўсимлик нақшларини берилиши дунёдаги барча заррачадан тортиб галактикаларнинг барчаси тўрсимон бир-бири билан занжирсимон ва тўрсимон умумий ўзаро тортишиш кучи билан бўланганлиги акс эттирилган.

Ўн олти қиррали юлдузсимон ислимий нақш марказида сариқ доира берилган бўлиб, ҳар бир галактика марказларида худди шу сариқ доира нуқтасини кўриш мумкин. Сариқ доирасимон нуқта галактика ядросининг туйниги жойлашганлиги акс эттирилган. Галактикани туйнугини берилиши ўз ўқ атофида айланишини билдиради.

Беш қиррали юлдузлар туркуми рамзида берилган бўлиб, улар доим маълум қонуниятлар асосида ўз ўқи атрофида ва галактика спиралсимон айланиш ҳаракатини билдиради. Беш қиррали юлдуз инсон умрини қисқалигини ва ўткинчилигини билдиради. Юлдузларни ритмик такрорланиши оламда ҳар бир сайёраларни ўз ўқи атрофида маълум қонуният асосида айланиб ҳаракатланиб, ўз мувозанатини сақлаб туришини англатади. Юлдуз инсон умрини ўткинчилигидан ташқари исломни 5 та устинини инсоннинг 5 сезгисини, ҳаётни бу дунёга келиш ва кетиш нуқтасини, ҳар бир инсон ўткинчи дунёдан ҳеч нима олиб кетмаслиги ва бошқаларни рамзий маъноларини билдиради. Ҳар бир юлдузларни марказида нуқталар қўйилиши бу билан ҳар бир сайёралар ўз ўқи атрофида айланишини билдиради.

Саккиз қиррали юлдуз – қуёш, ой, юлдуз, икки олам ва унинг уйғунлиги, бирлик, жуфтлик, абадийлик, даврий ҳаракат, коинот мувозанати, мунтазам тартиб, чархпалак ва бошқалар рамзи. Яна жаннатнинг кўриниш шакли Хитойда бахт рамзи. Бу дунё ўткинчилигини билдиради. Саккиз бурчакли нақш франциялик олим Р. Лават фикрича, қадимий Шумерда осмондаги худо рамзини ифодалаган. Бундай нақш Марказий Осиёда жуда кенг қўлланилиб келган. Мазкур нақш қадимда бутун Шарқда юқоридаги рамзий ифодага эга. Ислом дини ўрнатилгандан сўнг бундай нақш самодаги қуёш, ой, юлдузлар рамзини ифодалай бошлаган.

6-расм. Галактика ядросидаги халқа. Галактикани фото нусхалари ва уларнинг тузилиши акс эттирилган.

Саккиз қиррали юлдуз мусулмон архитектура обидалари ва бошқа санъат наъмуналарида саккиз қиррали юлдуз ҳам акс этади. Мутахассилар фикрига кўра, мазкур октограмма аршни тутиб турувчи саккиз фариштани англатади. Расмда саккиз рахли юлдуз ва унинг ичида нур таралиб турганлиги тасвирланган. Бу шакл саккиз жаннатнинг бири ва ундаги саккиз дарвозасига ишора қилган бўлиши мумкин. Шарқда Исломда самодаги куёш, ой, юлдузлар рамзида ифодаланган. Шукур Асқаров “Санъат” журналидаги “Ўрда” деб

номланган мақоласида “Саккиз қиррали минора (мусамман) маънавий юксалиш рамзи хисобланади”, – деган.

Амир Темур ва темурийлар даври архитектурасида, асосан, кўк, мовий ва оқ сирли гиштар текис юзаларни безатишда кўпроқ ишлатилган. Шунингдек, оч кўк, мовий, оқ, сарик, қора каби ранглардан девор нақшларини ишлашда кенг фойдаланилган. Ўймакор кошнларни яратишда эса кўк, мовий, оқ, камроқ яшил, сарик, қора, баъзи жойларда қизил ва тилло ҳал ранглардан кенг фойдаланилган. Иморатларни безатишда баъзида мрамр плиткалардан ҳам фойдаланилган. Кошнкор мозаика безаклари темурийлар давлатига Эрондан кириб келган ва кенг ёйилган. Улар бу ерда олдинги даврларга ўхшаб геометрик, эпиграфик ва ўсимликсимон мотивларнинг синтезлашган кўринишида намоён бўлсада, ўзининг янги бадий сифатига ҳам эгадир. Улуғбек мадрасаси композицияда асосий ранг ер ранги ва ҳаво ранг ва оқ ранглардан ташкил топган. Ер ранги она заминни билдиради. Композицияда ҳаво ранг етакчи ранг бўлиб, у коинотни билдиради. Оқ ранг – нур ва рухий поклик рамзини билдиради.

Яшил рангларни берилиши бу табиатни, тирикликни, ҳаётни ўсиш ва ривожланишини билдиради. Олтин ранг – Зиё, яъни илм ранги.

Нақш композицияларидаги ҳаракатлар тизимини геометрик нақш, яъни гирих орқали ҳар бир сайёрани ўз ўқи атрофида ҳаракати ва сайёраларни қуёш атрофида айланма ҳаракатини акс эттирилган (7-8-расмлар). Ушбу ҳаракатлар бутун олам ҳаракатлар тизимини ташкил этади. Ҳаракатлар маълум қонуниятлар тартибида айланиши ҳаётни билдиради. Унинг ҳаракатларни озгина ўзгариши фақат бу сайёрага эмас, бошқа сайёралар ҳаракатига ҳам таъсир этади. Расмда сайёралар ҳаракати тизими. Бутун олам мураккаб тузилишга эга бўлган спиралсимон ҳаракатлар тизимидан иборат. Уларнинг ҳар бири ўз ўқи атрофида айланиши нуқталар билан ифодаланган.

7-расм. Спиралсимон галактика фото нусхаси

Муқаддас китобимиз бўлган Қуръони Каримда бутун олам ва уни мукамал яратилганлиги ҳақида шундай дейилган: “У (яна) осмонлар ва Ернинг ҳуқумронлигига эга, фарзанд туғмаган, подшоҳликда шериги бўлмаган ва барча нарсани яратиб, (аниқ) ўлчови билан ўлчаб қўган зотдир”. “Раббингиз осмонлару Ерни олти кунда яратган ... – қуёш, ой юлдузларни ўз амрига мусаххар (муте) қилиб қўйган Аллоҳдир”. Яна “Осмонда буржларни барпо қилган ва унда чироқ (қуёш) ва нурафшон ойни пайдо қилган зод баракотли (буюк)дир”.

Мирзо Улуғбек даврида ҳозирдаги телескоплар бўлмаган бўлсада, ўз тасавурида олтинчи сезгиси, яъни қалбдан ғоёбона бутун оламни тасаввур қила олган. Чунки инсон коинот билан доим боғланишда бўлади. Инсон ғоёбона олтига йўл билан боғланади,

биринчиси – туш орқали, иккинчиси – илҳомланиш, учунчиси – ҳаёл, тўртинчиси – ибодат, бешинчиси – само тадбири, олтинчиси – ваҳи орқали.

8-расм. Бутун олам галактикаларининг ҳаракатлар тизими
(М.С.Саипова чизмаси)

Мирзо Улуғбек мадрасани меъмори – Кавомиддин Шерозий, олимлар, уломолар, хаттотлар ва наққошлар билан маслаҳатлашиб бутун олам харитасини геометрик шакллар ва ўсимликсимон нақшлар воситасида астрологик тасвирлашга мувофиқ бўлганлар. Мирзо Улуғбек фан оламида анча илгарилаб кетганлиги учун ушбу нақшлардаги коинот фалсафасини англашга халқ тайёр эмас эди. Шунинг учун Мирзо Улуғбек ўз илмий фаразини астрологик безакларида акс эттирган. Улуғбекнинг фалсафий ғояси бирор бир архитектура ёдгорликлари безакларида учрамайди. Баъзи – бир архитектура ёдгорликларида умумий ўхшашлик бўлсада, унинг деталлари мантиқан тўғри келмайди. Масалан, коинотдаги юлдузларни ўз ўқи атрофида айланиши, галактикаларни ядросидаги тўйнуқ ва ҳалқаларни берилиши ва бошқалар мисол бўла олади.

Бизнинг илмий фаразимизча, Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси қаносида тасвирланган юлдузсимон шакллардаги гулли гирихли безак композициясида Мирзо Улуғбек галактикаларнинг тўрсимон бир-бири билан занжирсимон умумий ўзаро тортишиш кучи билан боғланган топганлиги маълум бўлди. Бутун коинотдаги барча жисмлар, сайёралар чексиз гравитацион системалар тизимини, яъни дунё харитаси ўз аксини ҳаттоки барча галактикалар тортишиш қонунига бўйсинганлигини илмий фараз қилган. Натижада, Мирзо Улуғбек фикр мулоҳазалари ва илмий фаразларни астрологик нақшлар орқали акс эттиришга мувофиқ бўлади. Галактика терминини ўрнига Ал-Фаробий “Юлдузлар тумани” деб ишлатиб келинган. Бу термин Ал-Фаробийни китобларида ўз ифодасини топган.

Мирзо Улуғбек **илми қол** (Зоҳирий ва расмий мадраса илмлари.), **илми ҳадис**, **илми ладуни** (Худо томонидан берилган илму дониш бўлб, бирор устоз ёки шахснинг ёрдамисиз Ғайбдан эгалланган илм), **илми ҳайъат** (астрономия, космография), илми ҳикмат (фалсафа илми, физика илми), **илми ҳол** (ботиний-руҳий илм, тасаввуф), **илми ҳузури** (ҳаёлий жисмларнинг суратини ақли идрок этиш илми.), **илми жафр** (бўлажак ҳодисалардан огоҳ бўлиш илми, яъни башорат қилиш), **Илмул яқин** (воқеа ёки нарсаларнинг шакку гумонсиз билиб олиш моҳияти ҳақидаги илм), **илми нуҷум** (юлдузшунослик, астрология, астрономия), **илми нафс** (психология), **илми риёзи** (математика) ва бошқа қатор илмларни билган учун бутун дунё харитаси таффақурига эга бўлган. Шунинг учун Мирзо Улуғбек бутун дунё харитасини тасаввур қила олган деб ҳулосалаймиз.

Хулоса қилиб айтганда, бизнинг илмий фаразimizча, Самарқанддаги Улуғбек мадрасаси пештоқида тасвирланган юлдузсимон шакллардаги гулли гирих безак композицияда, Мирзо Улуғбек галактикаларнинг тўрсимон бир-бири билан занжирсимон умумий ўзаро тортишиш кучи билан боғланган, чексиз гравитацион системалар тизимини, яъни метagalactika “космогония” моделини тасвири ўз аксини топганлиги аниқланди. Metagalactikани тугалланмаган моделини берилиши эса, олам чексизлигига ишора қилинган.

Бутун дунё зиёлилари ота-бобаларимизнинг ақлу заковатларига офаринлар айтиб, заминимиз жаҳон илм-фани ва маданиятига улкан ҳисса қўшган Фарғоний, Хоразмий, Беруний, Ибн Сино, Улуғбеклар каби буюк алломалар ва номлари сақланиб қолмаган, лекин серкирра ижод намуналари хануз жаҳонни ҳайратда қолдираётган минглаб буюк инсонларни етиштирирган юрт эканлигининг яна бир бор шохиди бўлдилар. Биз маънавиятимизнинг тарихий илдизларини чуқур таҳлил этиш, аждодларимиз серкирра ижоди намуналари асосида ўз навбатини кутиб ётган янгидан-янги қонуниятларни рўёбга чиқариш биз, олимлар олдида турган асрий вазифалардан энг муҳими деб ҳисоблаймиз.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси ҳузурида Ўзбекистондаги ислом маданияти марказини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида” қарори Тошкент шаҳри, 2017 йил 23 июнь маърузаси. Маърифат газетаси, 2017 йил 24-июн, №50 (9011).
2. Булатов С.С., Пўлатов А.С. Коинот ва архитектура: Монография. – Т.: Фан ва технология, 2018. – Б. 4.
3. Абдураззоқ Самарқандий. Матлаи саъдийи ва мажмаи баҳрайн. –Т.; 1969, 278-б.
4. Маматмусаев Т. Мирзо Улуғбек даври архитектураси: Монография. – Т.: ТАҚИ, 2014. – Б. 100-104.
5. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2003. – Б. 601.
6. Ўзбекистон миллий энциклопедия. – Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2001. – 2-том. – Б. 545.
7. Ziyaxanov R.F. “Astronomiya tarixi”, Т. 2008. 131-132-бетлар.
8. Булатов С.С., Саипова М., Халилова Ф. Мллий тимсоллар ва рамзлар энциклопедияси. – Т.: Таълим, 2018. – Б. 194.
9. Аскарлов Ш. Ўрда // Санъат. – Т., 2020. – 2-сон.
10. Қуръони Карим, Фурқон сураси. 2-оят.

11. Комилхон Каттаев. Самарқанднома.”MASHHUR-PRESS”, Т.:2017, 101-103-бетлар.
12. Эгамбердиев Ш. Эътирофни беш аср кутган ихтиро. // Фан ва турмуш журнали. 2007. №3-4.